

Yapay Zeka, Sürdürülebilirlik, Tedarik Zinciri ve Verimlilik Kavramlarının Kesişiminde Akademik Literatür: Bibliyometrik Bir Değerlendirme

Ahmet Burak TURGUT

Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde Doktora Öğrencisi
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi
d209004006@sakarya.edu.tr; abturgut@gelisim.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-7930-9507

Makale Başvuru Tarihi / Received : 12.04.2026
Makale Kabul Tarihi / Accepted : 21.05.2026
Makale Yayın Tarihi/Article Published: 31.05.2026
Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.20461883

Onur İZMİR

Doç. Dr., Sinop Üniversitesi, Ayancık Meslek Yüksekokulu,
Lojistik Programı
onurizmir@sinop.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-3307-9344

İsmail GÜÇLÜ

Dr. Öğretim Üyesi, Sinop Üniversitesi, Ayancık Meslek Yüksekokulu,
Lojistik Programı
iguclu@sinop.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9196-7844

Özet

Anahtar Kelimeler:

Tedarik Zinciri,
Yapay Zeka,
Sürdürülebilirlik,
Verimlilik,
Bibliyometrik
Analiz.

Bu çalışma; tedarik zinciri, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramlarının kesişimini konu alan akademik literatürü bibliyometrik yöntemle analiz ederek, alandaki entelektüel yapıyı ve eğilimleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Web of Science veri tabanından 2015–2026 yılları arasında derlenen 400 makale; Microsoft Excel, VOSviewer ve Bibliometrix R paketi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular, alandaki yıllık büyüme oranının %45,74 ile dikkat çekici düzeyde yüksek olduğunu ve literatürün özellikle 2024 yılı ve sonrasında ivme kazandığını ortaya koymaktadır. Yayın sayısı bakımından Hindistan, Çin ve ABD en üretken ülkeler arasında yer alırken; yayın başına düşen atıf oranı açısından İngiltere ve İtalya öne çıkmaktadır. Tematik harita analizi, tedarik zinciri yönetimi, döngüsel ekonomi, endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve yapay zekanın motor temalar olarak konumlandığını; blockchain, dijital dönüşüm ve esneklik kavramlarının ise henüz olgunlaşmamış araştırma alanları niteliği taşıdığını göstermektedir. Çalışma, söz konusu dört kavramı bütünlük biçimde ele alan ilk kapsamlı bibliyometrik haritalama çalışmalarından biri olma niteliği taşımakta; gelecekteki araştırmalara yönelik teorik ve pratik çıkarımlar sunmaktadır.

Academic Literature at the Intersection of Artificial Intelligence, Sustainability, Supply Chain, and Efficiency: A Bibliometric Analysis

Abstract

Keywords:

Supply Chain,
Artificial
Intelligence,
Sustainability,
Efficiency,
Bibliometric
Analysis.

This study aims to reveal the intellectual structure and trends in the field by analyzing the academic literature on the intersection of supply chain, artificial intelligence, sustainability, and efficiency using bibliometric methods. In this context, 400 articles collected from the Web of Science database between 2015 and 2026 were analyzed using Microsoft Excel, VOSviewer, and the Bibliometrix R package. The findings reveal that the annual growth rate in the field is notably high at 45.74% and that the literature has gained momentum particularly in 2024 and beyond. In terms of the number of publications, India, China, and the United States rank among the most productive countries, while the United Kingdom and Italy stand out in terms of the citation rate per publication. The thematic mapping analysis indicates that supply chain management, the circular economy, Industry 4.0, sustainability, and artificial intelligence are positioned as key themes; whereas blockchain, digital transformation, and resilience are characterized as research areas that have not yet matured. This study is one of the first comprehensive bibliometric mapping studies to address these four concepts in an integrated manner; it offers theoretical and practical implications for future research.

1. GİRİŞ

Küresel ticaretin giderek büyüdüğü ve karmaşıklaştığı ve rekabetçi piyasa koşullarının daha yoğun hissedildiği günümüz iş dünyasında, tedarik zinciri yönetimi konusu önemini korumaktadır. Tedarik zinciri yönetimi en genel haliyle: “Bir firmanın içinde ve birbirine bağımlı kuruluşlar ve iş birimleri arasında, malzeme tedarikçileri, satın alma, üretim tesisleri, lojistik, pazarlama ve ilgili sistemlerden oluşan, malzeme, hizmet, finans ve bilginin orijinal üreticiden nihai müşteriye doğru ileri ve geri akışını kolaylaştıran, değer katma, verimlilik yoluyla karlılığı maksimize etme ve müşteri memnuniyetini sağlama faydalarıyla yönetilen bir ilişki ağı.” olarak ifade edilebilmektedir (Stock ve Boyer, 2009). Birçok şirket COVID-19'un ortaya çıkmasından önce bile, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularının etkisinden, doğal afetlerden, çatışmalardan ve ticari anlaşmazlıklardan kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle tedarik zincirleri konusunda endişe duymaktaydı (Sodhi ve Tang, 2021). Özellikle 2020 yılında COVID-19'un getirdiği ek zorluklar, geleneksel tedarik zinciri yapılarının sınırlılıklarını gün yüzüne çıkarmıştır. Bunun gibi olağandışı koşullarla başa çıkmak için tedarik zinciri yönetimini yeniden değerlendirmek uygun olacaktır. Bu gelişmeler, araştırmacıları ve firmaları tedarik zincirlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirecek inovatif çözümler aramaya itmiştir (Dubey vd., 2021). Bu kapsamda yapay zeka teknolojileri, tedarik zinciri yönetimi konusunda önemli bir potansiyel sunmaktadır (Toorajipour vd., 2021; Rad vd., 2025). Firmalar, operasyon ve tedarik zinciri yönetiminin geleceğinin, planlama, zamanlama, optimizasyon ve taşıma gibi alanlarda yapay zekanın varlığıyla önemli ölçüde değişebileceğini öngörmektedir (Helo ve Hao, 2022).

Dijital dönüşümün hız kazandığı bu süreçte (Kumar vd., 2021), en dikkat çekici teknolojik gelişmelerden biri yapay zekadır (Dirican, 2015). Yapay zeka, makinelerin insanlarla iletişim kurma ve insanların yeteneklerini taklit etme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Schutzer, 1990). Yapay zeka kullanımının, daha yüksek doğruluk, daha yüksek hız ve daha fazla girdi ile problem çözmeye yol açarak verimliliği artırması, onu tedarik zinciri yönetimi de dahil olmak üzere birçok farklı alanda süreçlere uyarlanan etkili bir araç olmasına neden olmaktadır (Jarrahi, 2018; Rad vd., 2025). Özellikle tedarik zinciri alanında yapay zeka uygulamaları; talep tahmini, tedarikçi seçimi ve lojistik sistemlerin otomasyonu, risk yönetimi, envanter yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi kritik konularda somut kazanımlar sağlamaktadır (Toorajipour vd., 2021). Öte yandan sürdürülebilirlik, günümüz tedarik zinciri yönetiminin ayrılmaz bir bileşeni olarak öne çıkmakta (Seuring ve Müller, 2008); ekonomik başarının yanı sıra çevresel ve sosyal sorumluluk boyutlarını da kapsayan bütüncül bir değerlendirme çerçevesinde ele alınmaktadır (Dyllick ve Hockerts, 2002; İzmir ve Turgut, 2019; İzmir, 2023; Güven, 2025). 2015 yılından sonra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin benimsenmesi gibi çevresel konulara karşı küresel adımların atılması ile birlikte, sürdürülebilirlik araştırmalarının sayısını ve çeşitliliğini artırmıştır. Vinuesa vd. (2020), yapay zekanın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin büyük çoğunluğuna olumlu katkı sağlama kapasitesine sahip olduğunu ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik konusu zamanla tedarik zinciri tasarımı ve yönetiminin de bir bileşeni haline gelmiştir. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi girişimlerini uygulayan kuruluşlar, hem enerji ve lojistik maliyetlerini azaltırken hem de rekabet avantajı sağlayabilmektedir (Govindan vd., 2013). Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi anlayışı da, firmaların tedarikçilerinin süreçlerini, yeteneklerini ve teknolojilerini çevresel kaygılarla birlikte iş süreçlerine entegre etmeye ve böylece rekabet avantajı elde etmek için nasıl kullandıklarına odaklanmaktadır (Vachon ve Klassen, 2008). Yapay zeka uygulamaları da bu anlamda tedarik zinciri verimliliğini artırarak yoğun rekabet ortamında firmalara avantaj sağlamaktadır (Rad vd., 2025).

Verimlilik bu ekosistemin merkezinde yer almakta; otomasyon ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, çeşitli endüstrilerdeki tedarik zinciri verimliliğini önemli ölçüde artırmakta, işletmelerin maliyetlerini düşürmekte ve karar alma süreçlerinde iyileştirmelere yol açmaktadır (Onukwulu vd., 2024; Rad vd., 2025). Verimlilik kısaca, bir kuruluşun malları ve hizmetleri nispeten düşük genel maliyetlerle doğrudan tüketiciler için üretme yeteneğiyle ilgiliyken; tedarik zinciri verimliliği, katma değer yaratmayan unsurları veya israfı ortadan kaldırarak doğru kalitedeki ürünü doğru zamanda, doğru yere en düşük maliyetle ulaştırmanın bir ölçütü olarak kabul edilir (Negi, 2021). Ayrıca, tedarik zinciri verimliliği, tedarik zinciri gelişiminde önemli bir rol oynayabilecek ve rekabet avantajı yaratabilecek temel performans faktörlerinden biridir (Nikfarjam vd., 2015). Bu kapsamda yapay zeka teknolojisinin tedarik zincirini daha yalın (israfı azaltan) ve daha verimli hale getirmek için kullanıldığı görülmektedir. Özellikle karar verme ve karar destek süreçlerinde gereken sürenin azaltılmasına katkısıyla, tekrarlayan görevler için insan kaynaklarının azaltılmasına yol açmasıyla ve daha yüksek kapasite kullanıma olanak sağlamasıyla verimliliği artırmaktadır (Helo ve Hao, 2022; Rad vd., 2025).

Yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi son yılların öne çıkan kavramlarını, tedarik zinciri ve verimlilik kavramlarıyla birlikte ilişkilendiren ve bu konuların keşişiminde yer alan çalışmaları sistematik ve bütünlük

bir perspektifle ele almak amacıyla mevcut çalışmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz, bu tür büyük ölçekli ve çok kavramlı araştırma alanlarını incelemek ve analiz etmek için güçlü ve titiz bir metodoloji sunmaktadır (Donthu vd., 2021). Mevcut çalışmada Web of Science (WoS) veri tabanından 2015–2026 yılları arasında elde edilen 400 makale esas alınarak ilgili alandaki mevcut dinamikler ve eğilimler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın özgün katkısı, söz konusu dört kavramı da bütünleşik biçimde ele alan bildiğimiz kadarıyla ilk kapsamlı bibliyometrik çalışmalardan biri olmasıdır. Böylelikle sonraki yıllarda yapılacak araştırmalara yol gösterici bir referans çerçevesi oluşturulmakta, hem de uygulayıcıların yapay zekayı tedarik zinciri süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleriyle nasıl uyumlu hale getirebileceklerine ilişkin pratik çıkarımlar sunulmaktadır. Çalışmanın araştırma soruları şu şekilde sıralanabilir:

- 1- Bu dört kavramın ele alındığı çalışmaların yıllara göre dağılımları ve büyüme eğilimleri nasıldır?
- 2- Alanda hangi yazarlar, ülkeler ve dergiler öne çıkmaktadır?
- 3- Alandaki temel araştırma temaları ve kavramsal kümeler nasıl şekillenmektedir?
- 4- Alandaki araştırma boşlukları nelerdir?

2. METODOLOJİ

Bu çalışmada, Clarivate (Web of Science) Core Collection veri tabanında 2015-2026 yılları arasında yapay zeka, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri ve verimlilik kavramlarını içeren makaleler bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

Bibliyometrik analiz, belirli bir araştırma alanındaki bilimsel yayınların yapısını, gelişimini, eğilimlerini ve entelektüel dinamiklerini ortaya koymak amacıyla kullanılan nicel bir analiz yöntemidir (Merigo ve Yang, 2017; Shi ve Li, 2019; Güven, 2023; Güven, 2024). Bu yöntem sayesinde ilgili literatürde öne çıkan araştırma temaları, yazarlar, kaynaklar, anahtar kelimeler ve iş birliği ağları analiz edilerek araştırma alanının genel görünümü değerlendirilebilmektedir. Ayrıca bibliyometrik analiz, belirli bir konudaki akademik eğilimleri belirleme, literatürdeki boşlukları ortaya koyma ve gelecekteki araştırma alanlarına yönelik çıkarımlar sunmayı amaçlamaktadır (İzmir ve Güven, 2024).

Araştırmada kullanılan veriler Web of Science veri tabanından elde edilmiştir. Web of Science, farklı disiplinlerdeki bilimsel çalışmalara erişim sağlayan ve bibliyometrik araştırmalarda yaygın biçimde kullanılan uluslararası bir veri tabanıdır (Huang vd., 2020; Güven, 2024; İzmir ve Güven, 2024). Dahası WoS, yüksek kalite standartlarını karşılayan hakemli akademik dergileri kapsayan uluslararası bir atıf indeksidir. Yüksek kaliteli yayınların dahil edilmesini sağlayan seçici indeksleme politikası, bu çalışma için WoS'u veritabanı olarak seçmede önemli bir faktör olmuştur.

Araştırma kapsamında Web of Science Core Collection veri tabanında aşağıdaki arama dizesi başlık, özet ve anahtar kelime alanlarında (TOPIC) uygulanmıştır:

TS = (("artificial intelligence" OR "AI") AND ("sustainability") AND ("supply chain") AND ("productivity" OR "efficiency" OR "productiveness" OR "effectiveness")). Arama dizesi oluşturulurken Boolean operatörlerinin öncelik sırası gözetilmiş ve yapılan tarama sonucunda toplam 400 makaleye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında yalnızca makale türündeki yayınlar değerlendirmeye alınmış, diğer doküman türleri araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Nihai olarak araştırmanın örneklemini 400 makale oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin temel bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Tablo 1: Araştırmaya İlişkin Temel Bilgiler

Veri Tabanı: Web of Science
Arama Tarihi: 10 Mart 2026
Arama Alanı: TOPIC (Başlık, Özet ve Anahtar Kelime)
Aranan Kelimeler: TS = (("artificial intelligence" OR "AI") AND ("sustainability") AND ("supply chain") AND ("productivity" OR "efficiency" OR "productiveness" OR "effectiveness"))
Zaman Aralığı: 2015-2026
Araştırma Kategorisi: Hepsi
Doküman Türü: Makale
Dil: Hepsi
Örneklem Sayısı: 400 makale

Bibliyometrik verilerin analiz edilmesi ve görselleştirilmesinde VOSviewer ve bibliometrix R Package programlarından yararlanılmıştır. VOSviewer, bibliyometrik ağların oluşturulması, görselleştirilmesi ve ağ ilişkilerinin analiz edilmesi amacıyla kullanılan bir yazılımdır. Bibliometrix ise R programlama dili tabanında geliştirilen ve bibliyometrik verilerin kapsamlı biçimde analiz edilmesine olanak sağlayan bir araç setidir (Aria ve Cuccurullo, 2017).

3. BULGULAR

3.1. Genel Bulgular

Tablo 2'de veri seti ile ilgili tanımlayıcı bilgilere ayrı ayrı yer verilmiştir. Zaman aralığı ve büyüme açısından tablo incelendiğinde, 2015-2026 yılları arasındaki ilgili veri setinde, oldukça yüksek bir büyüme oranı olarak yıllık %45,74 gibi bir dilim dikkat çekmektedir. İncelenen araştırmada bu durum, alanının son yıllarda hızla gelişim gösterdiği ve araştırmacılar tarafından yoğun ilgi çektiği görülmektedir. Son 1-2 yılda özellikle yayın sayısında ciddi bir yükseliş olduğu gözlemlenmektedir.

Tablo 2: Genel Bulgular

Gösterge	Değer
Zaman aralığı	2015–2026
Veri kaynağı sayısı (dergi)	221
Toplam doküman sayısı	400
Yıllık büyüme oranı (%)	45,74
Ortalama doküman yaşı (yıl)	1,41
Doküman başına ortalama atıf sayısı	13,95
Toplam referans sayısı	33.150

Kaynak çeşitliliği ve yayın hacmi açısından incelendiğinde, alanda toplam 400 doküman ve 221 dergiden oluşan farklı veri kaynağı ile geniş bir dağılım göstermektedir. Bu durum farklı disiplinlerden ve yayın platformlarından gelen katkıların çeşitliliğine işaret etmektedir.

Atıf performansı ve akademik etki boyutunda ise, çalışma başına ortalama 13,95 atıf, alandaki yayınların ilgili literatürde önemli bir etki oluşturduğunu ve diğer araştırmacılar tarafından sık sık referans alındığını ortaya koymaktadır. Ayrıca toplam 33.150 atıf sayısı, alanın yaygın olarak önceki araştırma birikimine zengin bilgi altyapı sunmaktadır. Yayınların büyük bir kısmının son yıllara ait olması, araştırma alanının dinamik ve güncel doğasını vurgularken; bu durum ortalama belge yaşının 1,41 yıl olması ile desteklenmektedir.

Tablo 3: Doküman İçeriği

Gösterge	Değer
Anahtar kelime sayısı (Keywords Plus-ID)	719
Yazar anahtar kelime sayısı (Author's Keywords-DE)	1.318

Tablo 3'teki betimsel içerik analizi bulgularına göre, araştırma alanı 719 ID ve 1.318 DE ile geniş bir terminolojik çeşitlilik tespit edilmiştir. Bu durum, alandaki araştırma konularının oldukça heterojen bir yapıda olduğunu ve farklı tematik alt boyutlarda oluştuğunu belirtmektedir. Anahtar kelime evrenindeki bu farklılaşma, hem gelecek araştırmalara yön gösterecek boşlukların potansiyeli ve yeterince incelenmemiş tematik alanların keşfi bakımından hem de mevcut bilgi yapısını değerlendirmek açısından önem arz etmektedir.

Tablo 4: Yazarlar

Gösterge	Değer
Toplam yazar sayısı	1.504
Tek yazarlı doküman yazar sayısı	34

Tablo 4'teki sayılara göre ilgili araştırma alanında toplam 1.504 yazarın yer alması, geniş bir araştırmacı kitlesinin bu alana ilgi gösterdiğinin işaretidir. Bu durum, alanda geniş katılımlı çalışmaların, ortak üretim kültürünün ve işbirliğine dayalı projelerin yaygın olduğunu göstermektedir. Buna karşın tek yazarlı çalışmaların yalnızca 34 dokümanla sınırlı kalması ise dikkat çekicidir.

Tablo 5: Doküman Türleri

Doküman türü	Sayı
Makale	230
Makale; erken erişim	33
Derleme	122
Derleme; erken erişim	13
Makale; kitap bölümü	1
Makale; geri çekilmiş yayın	1

Tablo 5'te yayın türlerinin dağılımı ile ilgili alandaki yayınlar incelendiğinde en büyük payı 230 adetle makaleler ve 122 adetle derlemelerden oluşmaktadır. Bu durum, ilgili alanın daha çok bilimsel dergilerde basılmış özgün araştırmalara ve kapsamlı literatür incelemelerine dayalı bir yapıda olduğunu göstermektedir. Erken erişim yayınlar açısından ise toplam makalelerin 33'ü, derlemelerin ise 13'ü erken erişim statüsünde yayımlanmıştır. Kitap bölümü ve geri çekilmiş yayın penceresinden incelendiğinde yalnızca bir kitap bölümü ve bir geri çekilmiş yayının bulunması ise bu tür eserlerin alanda nadir gözlemlenen örneklerden olduğu söylenebilir.

Şekil 1'de araştırma alanındaki yayınların yıllara göre dağılımı ve bu dağılımdan ortaya çıkan trendler incelenmektedir.

Şekil 1: Yıllara Göre Toplam Yayın Sayısı

2014-2019 yılları arasındaki dönemde yayın faaliyetlerinin epey sınırlı olduğu görülmektedir. 2024 yılına kadar bu sınırlılık sürmüştür. Bu durum, yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularının görece yeni konular olduğundan kaynaklanmaktadır. 2024 yılı ve sonrasında ise yayın sayılarında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu istikrarlı yükseliş, araştırma alanının giderek daha fazla dikkat çektiğini göstermektedir. 2026 yılının ilk çeyreğinde ilgili alanda 63 makalenin yer alması, yıl sonundaki yayın sayısının 2025 yılı toplam yayın sayısını geçebileceğini göstermektedir.

Şekil 2 alandaki en üretken ülkeleri sunmaktadır. Yüksek bilimsel üretime sahip ülkeler sırasıyla Hindistan 182 yayımla ilk sırada yer alırken, Çin 168 yayımla ikinci sırada ve ABD 85 yayımla üçüncü sırada yer almaktadır. Araştırma alanında özellikle Asya merkezli ülkelerin yoğun bir akademik üretim kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Avrupa’da ise İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa dikkat çeken diğer üretken ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak 2026 yılına ait yayınlar yılın ilk çeyreğini kapsadığından, ülkelerin yıl sonundaki sıralamaları değişiklik gösterebilir.

Şekil 2: En Üretken Ülkeler

Tablo 6’da, araştırma alanındaki en üretken ülkelerle birlikte bu ülkelerin bilimsel katkıları incelenmektedir. Bu tabloda, ülkelerin yayın sayıları, aldıkları atıflar ve yayın başına düşen atıf oranları hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Tablo 6: Yayın, Atıf ve Yayın Başına Düşen Atıf Sayısının Ülkelere Göre Dağılımı

Ülke	Yayın Sayısı	Atıf sayısı	Atıf Sayısı/Yayın Sayısı
Hindistan	83	1403	16,90
Çin	67	697	10,40
ABD	49	785	16,02
İngiltere	47	1158	24,64
Suudi Arabistan	27	189	7,00
İtalya	21	562	26,76
İspanya	20	321	16,05

Tabloda görüldüğü üzere en üretken ülkeler arasında atıf sayısının fazla olduğu ülkeler sırasıyla Hindistan, İngiltere, ABD ve Çin’dir. Ancak yayın başına düşen atıf sayıları incelendiğinde İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin yayınlarının daha yüksek etkiye sahip olduğu görülmektedir. İlk sırada Hindistan en çok yayın yapan

ülke konumunda olmasına karşın 1403 atıfla yayın başına düşen atıf sayısı (16.90) ortalamasının üzerinde olsa da bu ortalama İngiltere ve İtalya'nın gerisindedir. Türkiye ise 13 çalışma ve 38 atıf ile bu listede yer alan ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin bu araştırma alanındaki bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünün sınırlı olduğunu göstermektedir. Uluslararası işbirliklerini teşvik edecek politika ve programlarla hem nitelikli yayın sayısı hem de atıf sayısı ülkemizde de artırılabilir.

Şekil 3'te 2015-2026 yılları arasında ele alınan yapay zeka, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri ve verimlilik alanlarının kesişimini içeren yayınlara bütüncül bir bakış açısı sağlamak için Üç Alan Diyagramı kullanılmıştır. Bu analiz, hangi dergilerin ana yayın kanalları olduğunu, hangi yazarların en üretken veya etkili olduğunu ve hangi konuların en çok ilgi gördüğünü görsel olarak ortaya koymaktadır. Bu tür bir analiz, araştırmacılara kendi çalışmalarını konumlandırmaları, potansiyel işbirlikçileri belirlemeleri ve gelecekteki araştırma trendlerini tahmin etmeleri için yol gösterici olabilmektedir. Genel olarak diyagram, literatürün sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve tedarik zinciri yönetimi ekseninde kümelenmiş olduğunu göstermektedir.

Şekil 3: Alan ile İlgili Makalelerin Üç Alan Diyagramı

Şekil 3'te çalışmaların ağırlıklı olarak Sustainability, Annals of Operations Research ve Benchmarking: An International Journal gibi dergilerde yayınlandığını gözlemlenmektedir. Yazarlar arasında Hajar Fatorachian, Rajeev Agrawal, Ashutosh Samadhiya ve Anil Kumar öne çıkan araştırmacılar olarak dikkat çekmektedir. Anahtar kelime bağlantıları incelendiğinde ise araştırma alanının temel olarak sürdürülebilirlik, yapay zeka, tedarik zinciri yönetimi, endüstri 4.0 ve döngüsel ekonomi temaları etrafında şekillendiği görülmektedir.

Tablo 7'de en üretken yazarlar gösterilmiştir. İncelenen literatüre yazar performanslarına ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda; h-indexleri, g-indexleri, m-indexleri, toplam atıf (TC) ve yayın sayısı (NP) gibi kriterler gösterilmektedir. Alanla ilgili yayınlar gözlemlendiğinde, üretimin sınırlı sayıda yüksek performanslı yazar etrafında kümelenme eğiliminde olduğu görülmektedir. Tabloya göre, Hajar Fatorachian 6 makalesi, 4'lük h-index'i ve 6'lık g-index'i ile bu grubun ilk sıralarında yer almaktadır. Bununla birlikte, Majid Azadi'nin yayın sayısı daha düşük olmasına karşın elde ettiği 61 atıfla güçlü bir akademik etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Tablo 7: En Etkili Yazarlar

Author	h_inde x	g_index	m_inde x	TC	NP	PY_start
FATORACHIAN						
HAJAR	4	6	2	39	6	2025
AZADI MAJID	3	3	0,75	61	3	2023
KAZEMI HADI	3	3	1,5	26	3	2025

KUMAR ANIL	3	4	0,75	46	4	2023
PAWAR KULWANT REJEB ABDERAHMAN	3	4	1,5	35	4	2025
SAEN REZA FARZIPOOR SAMADHIYA	3	3	0,6	144	3	2022
ASHUTOSH	3	4	0,75	46	4	2023
TSENG MING-LANG	3	3	0,375	166	3	2019
ZHANG MIN	3	3	1	27	3	2024
ABADIE AMELIE	2	2	1	47	2	2025
AGRAWAL RAJEEV	2	3	0,333	271	3	2021
ARIF JABIR	2	2	0,5	27	2	2023
EL JAOUHARI ASMAE FRIKHA MOHAMED AMINE	2	2	0,5	27	2	2023
GHOBAKHLOO MORTEZA	2	2	1	7	2	2025
	2	2	0,4	140	2	2022

Tablo 8'de bibliyometrik analiz incelenen literatürün oldukça çeşitli dergilerde yayınlanması, araştırma konusunun disiplinler arası bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Sustainability dergisi, 41 yayın, 532 toplam atıf ve 11 h-index ile ilk sıralarda yer almakta; ayrıca Annals of Operations Research, IEEE Access ve Journal of Cleaner Production da yüksek etki değerleriyle öne çıkan diğer dergilerdir. Veri setindeki dergilerin büyük çoğunluğunda ise üretim hacmi oldukça düşüktür.

Tablo 8: En Etkili Dergiler

Source	h_index	g_index	m_index	TC	NP	PY_start
SUSTAINABILITY	11	22	1,375	532	41	2019
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH	6	7	1,5	204	7	2023
IEEE ACCESS	6	8	1	101	8	2021
TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY	6	8	2	81	8	2024
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	5	5	0,833	171	5	2021
LOGISTICS-BASEL	5	9	1,666	95	10	2024
APPLIED SCIENCES-BASEL BENCHMARKING-AN INTERNATIONAL JOURNAL	4	7	0,666	307	7	2021
SMART AGRICULTURAL TECHNOLOGY	4	5	0,8	45	5	2022
BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT	4	5	1	100	5	2023
INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS-RESEARCH AND APPLICATIONS	3	6	0,6	319	6	2022
SCIENTIFIC REPORTS	3	4	0,333	158	4	2018
SUSTAINABLE DEVELOPMENT	3	5	1	88	5	2024
	3	4	1,5	45	4	2025

Şekil 5: Trend Konular Analizi

Öte yandan, COVID-19 teması kısa vadeli ancak yoğun bir araştırma trendi yaratmış gibi görünmektedir. Bu bulgu, pandeminin birçok endüstrideki olumsuz etkilerine paralel şekilde (Kordestani vd., 2023; İzmir vd., 2025) ilgili literatürde de önemli bir dönüm noktası yarattığını göstermektedir. Genel olarak, trend konu analizi, araştırma alanının yapay zeka, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme merkezli bir yapıya doğru evrildiğini göstermektedir. Bu temalar, gelecekteki araştırmalar için potansiyel çalışma alanları olarak da değerlendirilebilir.

Tematik harita analizi, araştırma alanındaki temaların gelişmişlik (density) ve merkezilik (centrality) düzeylerine göre nasıl konumlandığını ortaya koymaktadır. Analiz sonuçları, özellikle supply chain management, circular economy ve industry 4.0 temalarının motor tema olarak öne çıktığını göstermektedir. Bu temaların yüksek merkezilik ve yüksek gelişmişlik düzeyine sahip olması, ilgili kavramların alanın hem olgunlaşmış hem de yönlendirici araştırma konuları arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca sustainability, supply chain ve artificial intelligence kavramlarının da motor tema bölgesine yakın konumlanması, literatürde sürdürülebilirlik ve yapay zeka eksenli çalışmaların giderek daha merkezi bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Temel temalar bölümünde yer alan yönetim, büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenmesi kavramları ise literatürde merkezi bir konuma sahip olmalarına rağmen gelişmişlik düzeylerinin görece düşük kaldığını göstermektedir. Bu durum, söz konusu temaların araştırma alanı açısından önemli kabul edildiğini ancak teorik ve metodolojik açıdan hâlen gelişim sürecinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum da yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenmesi gibi temalara odaklanan çalışmaların hala doyumluğa ulaşmış olmadığına işaret etmektedir.

Şekil 6: Tematik Harita Analizi

Niş temalar bölümünde bulunan bilgi teknolojisi, çevresel performans ve yeşil inovasyon kavramlarının ise kendi içerisinde gelişmiş ve uzmanlaşmış araştırma alanları olduğu görülmektedir. Bu bölümde sürdürülebilir gelişme temasının görece olarak diğer temalardan daha fazla ilgi çektiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bibliyometrik analiz sonucu niş temalar altında sınıflandırıldığından dolayı, bu temalar literatürün genel yapısıyla sınırlı düzeyde bir bağlantıya sahiptir. Başka bir ifadeyle, bilgi teknolojileri ve yeşil inovasyon konularının sürdürülebilirlik, yapay zeka, verimlilik ve tedarik zinciri yönetimi eksenindeki ana araştırma akımlarıyla olan bütünleşmesini henüz tam olarak tamamlayamamıştır.

Öte yandan, blockchain, dijital dönüşüm, inovasyon ve esneklik kavramlarının gelişmekte veya gerilemekte olan temalar arasında yer aldığı görülmektedir. İnovasyon ve esneklik temaları daha az çalışılmasına rağmen yüksek gelişmişlik düzeyine sahiptir ve bu durum, bu temaların gerilemekte olan temalar olma ihtimalini güçlendirmektedir. Özellikle blockchain ve dijital dönüşüm gibi kavramların henüz motor tema düzeyine ulaşmamış olması dikkat çekicidir ve bu konuda yürütülecek çalışmalara olan ihtiyacı göstermektedir. Niş temalar altında sınıflandırılan konuların yeni gelişmekte olan araştırma alanları olduğu ya da önceki çalışmalarda yeterince derinlemesine ele alınmadığı göz önünde tutulmalıdır. Benzer şekilde, COVID-19 sonrası dönemde önem kazanan dayanıklılık (resilience) ve dijital dönüşüm temalarının literatürde henüz yeterince olgunlaşmadığı ve gelecekte önemli araştırma potansiyeli taşıdığı söylenebilir.

3.3. Kavramsal Entelektüel Yapıya İlişkin Bulgular

Bu bölümde eş kelime analizi, yazarların ortak yazarlık analizi ve ortak atıf analizine yer verilmiştir.

Şekil 7'deki eş kelime analizinde öne çıkan temalar arasında yapay zeka, sürdürülebilirlik, makine öğrenmesi literatürün temel odak noktasını oluşturmaktadır. Bu temalar ilgili alanda en sık kullanılan ve aralarında en güçlü bağlantı olan temalardır. Bu bulgu, tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilir uygulamaların ve dijital teknolojilerin entegrasyonuna ilişkin bir kanıt niteliğindedir ve bu alanda yürütülecek çalışmalara yol göstermektedir.

Şekil 7: Anahtar Kelime Birlikte Oluşum Ağ Haritası

Şekil 8'de verilen ortak yazarlık analizi, bu çalışma kapsamında ele alınan araştırma alanında öne çıkan araştırmacılar ile birlikte bu araştırmacıların geliştirdiği kapsamlı ve yoğun işbirliği ağlarının varlığını ortaya koymaktadır. Analiz sonuçları Abdo Hassoun, Sandeep Jagtap ve Abdelrahman Rejeb araştırma ağının kilit yazarları olarak öne çıktığını göstermektedir.

Şekil 8: Ortak yazarlık analizi

Haritadaki kümeler, arařtırmacılar arasındaki iřbirliđini temsil etmektedir. Sol taraftaki kümelerde daha yođun oluřumlar gözlemlenirken, sađ taraftaki arařtırmacı grubu güçlü i bađlantılar göstermekte ancak diđer kümelere erişimlerinin sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Ayrıca, Abdo Hassoun'nun farklı kümeleri birbirine bađlayan bir köprü gibi davrandığı görülmektedir. Genel olarak, bulgular arařtırma alanında belirli iřbirliđi ađlarının oluřtuđunu ve kümeler arası izinlerin sınırlı kaldığını göstermektedir.

řekil 9'da yer alan harita, alandaki arařtırmacılar arasındaki ortak atıf iliřkilerini göstermektedir. Düđüm büyüklüđü yayın sayısını, renkler ise farklı akademik kümeleri temsil etmektedir. Ađın tam merkezinde Govindan, K ve Ivanov, D yer almaktadır. Bu iki isim hem yüksek üretkenliđi iřaret etmekte hem de farklı arařtırma grupları arasında bađ iřlevi görmektedir. Hassoun, A, Rejeb, A, Bag, S ve Wamba, SF ise oldukça aktif olan ve birden fazla kümeyle bađlantılı diđer arařtırmacılarıdır.

řekil 9: Yazarların Ortak Atıf Ađı Haritası

řekilde beř ana küme ayırt edilebilmektedir. Ađırlıklı olarak gıda güvenliđi ve akıllı tarım konularında çalışan Asya ve Orta Dođu kökenli arařtırmacılar kırmızı kümeyi oluřmaktadır. Döngüsel ekonomi ve tedarik zinciri yönetimi odaklı olarak yeřil küme ve dijital dönüřüm ve blokzincir konularında yođunlařmış olup Wamba ve Dwivedi gibi tanınan isimleri ise mavi kümede yer almaktadır. Sarı ve mor kümeler daha küçük ölekli ancak kendi iinde tutarlı gruplardır.

řekil 10'da ülke iřbirliđi haritası yer almakta olup arařtırma alanındaki bilimsel üretimin güçlü bir uluslararası iřbirliđi yapısı gösterilmektedir. Özellikle Çin, Amerika Birleřik Devletleri, Hindistan ve Birleřik Krallık, en yüksek yayın ve iřbirliđi yođunluđuna sahip ülkeler olarak öne çıkmaktadır.

Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli güçlü bir akademik iřbirliđi ađının varlıđını bađlantı yođunluđu ile ortaya koymaktadır. Bu durum, arařtırma alanının küresel ölekte stratejik bir öneme sahip olduđunu ve farklı ülkelerden arařtırmacıların ortak çalışmalarla bilgi üretimine katkıda bulunduđunu göstermektedir.

Şekil 10: Ülke İşbirliği Haritası

4. TARTIŞMA VE SONUÇ:

Bu araştırma ile yapay zeka, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri ve verimlilik kavramlarını bir arada kapsayan literatürde ele alınan temel araştırma temaları ve kavramsal kümeleri, ilgili çalışmaların yıllara ve ülkelere göre dağılımı, bu kesişimde yer alan çalışmaların büyüme eğilimleri ile alandaki araştırma boşlukları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mevcut çalışmada belirlenen kavramların kesişimini konu alan ve 2015–2026 yılları arasında WoS veri tabanından elde edilen 400 makale, bibliyometrik yöntemle analiz edilmiştir. Elde edilen genel bulgular, yıllık %45,74 gibi yüksek bir büyüme oranıyla bu alandaki literatürün son 10 yılda dikkate değer bir biçimde geliştiğini ve dinamik bir araştırma gündemi haline geldiğini göstermektedir. 2025 yılında en yüksek yayın sayısına ulaşan ilgili literatür, 2026'nın ilk çeyreğinde neredeyse 2024 yılı yayın sayısına ulaşmıştır. Ayrıca bu büyüme yayın sayısındaki artışın yanı sıra araştırmacı ve kaynak çeşitliliğinde de gözlemlenmiştir. Böylesine hızlı büyüyen ve büyük hacimli araştırma alanlarında bibliyometrik analizler, gelecek araştırma gündeminin şekillenmesine katkı sunabilir.

Makale başına ortalama 13,95 atıf ve makale ortalama yaşının da 1,41 yıl olması, kapsama alınan alanın yeni olduğunu ve yoğun bir şekilde atıf almaya başladığını göstermektedir. Bunun nedeni yapay zeka ve sürdürülebilir gibi yeni ve trend kavramların mevcut çalışma kapsamına dahil edilmesidir. Ancak tek yazarlı çalışmaların sınırlılığı ilgili çalışmalarda ekip çalışmasına işaret etmektedir. Alanın bu kadar ilgi görmesi ayrıca hem akademik hem de uygulanabilirlik açısından bir değer taşıdığına göstergesidir.

Ülkelere göre makalelerin yayın dağılımı incelendiğinde, Hindistan, Çin ve ABD alandaki en üretken üç ülke olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Hindistan'ın yayın ve atıf alma sayısındaki liderliği dikkat çekicidir. İngiltere'nin görece daha yayınla dördüncü sırada yer almasına karşın atıf sayısında Hindistan'dan sonra ikinci sırada yer alması, ülkedeki akademik çevrenin bu alanda yüksek etkili araştırmalar ürettiğini göstermektedir. Diğer yandan Türkiye ise 13 çalışma ve 38 atıf ile bu alanda aktif ülkelerden biri olarak değerlendirilmemektedir ve ülkedeki araştırmacılar için bu alanda önemli bir büyüme fırsatının varlığına işaret etmektedir. Bunlara ek olarak uluslararası ortak yazarlık oranının %38,25 olması, alanın küresel bir işbirliği yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir.

Trend konu analizinde 2024 yılı sonrasında yapay zeka, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri ve yönetim temalarının öne çıktığı tespit edilmiştir. Eş kelime analizleri yapay zeka literatürünün sürdürülebilirlik, makine öğrenmesi, döngüsel ekonomi ve dijital dönüşüm temalarının etrafında şekillendiği görülmektedir. Bu anahtar temalar, gelecek araştırma konularının belirlenmesinde ve literatürdeki boşlukların belirlenmesinde birer yol gösterici olabilir. Üç alan grafiği analizi, alandaki en üretken dergilerin Sustainability ve Annals of Operations Research olduğunu; baskın anahtar kelimelerin ise sürdürülebilirlik, yapay zeka, döngüsel ekonomi ve yönetim kavramları etrafında kümelendiğini göstermektedir. Bu bulgu, yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularının tedarik zinciri literatüründe giderek daha fazla birlikte ele alındığını ortaya koymaktadır. Alanda Hajar Fatorachian, Kulwant Pawar, Anil Kumar ve Ashutosh Samadhiya gibi isimler yayın sayısı bakımından öne çıkarken; VOSviewer ortak atıf analizi, alanın etki merkezini farklı biçimde şekillendirmektedir. Ortak atıf

analizinde Govindan, Ivanov, Wamba ve Bag gibi arařtırmacıların büyük düğümlerle temsil edilmesi, bu isimlerin ilgili literatürde en sık atıf alan çalışmalara sahip olduđu anlamına gelmektedir. Bu bulgu, alanda üretken olan yazarlarla alana teorik temel sađlayan yazarların her zaman örtüşmediđine işaret etmekte ve atıf etkisinin yayın hacminden bađımsız biçimde şekillendiđini göstermektedir.

Tematik harita analizi, alandaki araştırma temalarını gelişmişlik ve ilgililik eksenlerinde konumlandırmaktadır. Tematik harita değerlendirildiğinde, yapay zeka ve sürdürülebilirlik kavramlarının tedarik zinciri literatüründe motor tema konumunda yer aldığı tespit edilmiştir. Blockchain ve dijital dönüşüm gibi güncel kavramların ise ilgili arařtırmalar bağlamında henüz bu olgunluk düzeyine ulaşmadığı görülmektedir. Bu durum, bu alanların ya yeni bir araştırma potansiyeline sahip olduğunu ya da önceki çalışmalarda yeterince ilgi görmediđi için sonraki yıllarda ele alınmadığını ortaya koymaktadır. Kısaca, alandaki araştırma gündeminin yapay zeka ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiđini, ancak dijital teknolojileri kapsayan literatürün şimdilik kısıtlı kaldığını ifade etmek mümkündür. Temel temalarda yer alan makine öğrenmesi ve büyük veri gibi kavramlar literatürde merkezi konumda yer almalarına ve tedarik zinciri ile sürdürülebilirlik arařtırmalarında başvurulmalarına rağmen literatürdeki gelişim dereceleri görece düşük kalmıştır. Bu duruma göre ilgili alanda makine öğrenmesi ve büyük veriyi kapsayan çalışmalara ihtiyaç duyulduđu söylenebilir. Niş temalarda ise bilgi teknolojileri ve yeşil inovasyon temalarının ilgili alana entegrasyonu sınırlı kalmıştır. Yani bu temalar, yapay zeka, tedarik zinciri, sürdürülebilirlik ve verimlilik kavramlarıyla henüz bütünleşmemiş niş alanlar olarak ifade edilebilir. Gelecekteki çalışmaların bu niş temalar ile birlikte ortaya çıkmakta olan diđer temalara odaklanması, ilgili alanın mevcut entelektüel derinliđini artıracaktır. Özellikle esneklik ve dijital dönüşüm kavramlarının analizde “ortaya çıkan ve azalan temalar” olarak yer alması dikkat çekicidir. Çünkü COVID-19 sonrasında bu kavramlara olan ilginin arttığı bilinmesine rağmen söz konusu temaların henüz yeterince ele alınmadığı ve gelecek arařtırmalar için önemli bir potansiyel taşıdığı ifade edilebilir.

Sonuç olarak tedarik zinciri bağlamında sürdürülebilirlik, yapay zeka ve verimlilik konuları giderek daha ilgi gören ve disiplinlerarası bir yapıya dönüşmektedir. Mevcut çalışmada bibliyometrik analizle alandaki güncel durumun tespiti yapılarak gelecekteki arařtırmaların yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Tedarik zinciri, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve verimlilik konularını birlikte ele alan literatürün derinliđini ve etkinliđini artırmak için özellikle bilgi teknolojileri, yeşil inovasyon, makine öğrenmesi ve büyük veri konularını da kapsayacak şekilde ele alınarak genişletilmesine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda gelecek arařtırmalar, literatürdeki bu boşlukları doldurmaya çalışarak alandaki ilerlemeye yeni boyutlar kazandırabilirler.

Bu çalışmada göz önünde bulundurulması gereken bazı metodolojik kısıtlar mevcuttur. Analizin yalnızca WoS veri tabanıyla sınırlı tutulması, Scopus veya Google Scholar gibi platformlarda indekslenen ancak WoS'ta yer almayan çalışmaların kapsam dışında kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, alandaki literatürün bütünü temsil etme açısından bir eksiklik oluşturabilir; gelecekteki çalışmaların birden fazla veri tabanını entegre ederek daha kapsamlı bir haritalama yapması önerilmektedir. İkinci olarak, bibliyometrik analiz doğası geređi nicel bir yöntemdir; yayınların içerik kalitesini, teorik derinliđini veya metodolojik özgünlüğünü değerlendirme imkânı sunmamaktadır. Bu nedenle atıf sayısı veya yayın hacmi gibi göstergeler, bir çalışmanın bilimsel değeri tam bir yansıması olarak yorumlanmamalıdır. Gelecek arařtırmaların bu analizleri sistematik literatür derlemeleri veya meta-analizlerle desteklemesi, alandaki bilgi birikiminin derinleşmesine katkı sađlayacaktır.

KAYNAKÇA

Dirican, C. (2015). The impacts of robotics, artificial intelligence on business and economics. *Procedia-social and behavioral sciences*, 195, 564-573.

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 133, 285-296.

Dubey, R., Bryde, D. J., Blome, C., Roubaud, D., & Giannakis, M. (2021). Facilitating artificial intelligence powered supply chain analytics through alliance management during the pandemic crises in the B2B context. *Industrial Marketing Management*, 96, 135-146.

Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability. *Business strategy and the environment*, 11(2), 130-141.

- Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. *Journal of Cleaner production*, 47, 345-354.
- Güven, B. (2023). Türkiye’de iktisat alanında enerji üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. M. Zuhail (Ed.), *Yerelden küresele farklı boyutlarıyla enerji ekonomisi güncel araştırmalar ve tartışmalar içinde* (ss. 25-40). Ekin Yayınevi.
- Güven, B. (2024). Entegre raporlama üzerine bibliyometrik bir inceleme. *Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi*, 16(31), 474-487.
- Güven, B. (2025). Sürdürülebilirlik raporlaması ve Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartları (TSRS). In M. Zuhail, M. Akyol, E. Mete, & B. Güven (Eds.), *Yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik: Güncel teorik ve uygulamalı araştırmalar*. Ekin Yayınevi.
- Helo, P., & Hao, Y. (2022). Artificial intelligence in operations management and supply chain management: an exploratory case study. *Production planning & control*, 33(16), 1573-1590.
- Huang, L., Chen, K., & Zhou, M. (2020). Climate change and carbon sink: A bibliometric analysis. *Environmental Science and Pollution Research*, 27, 8740–8758.
- İzmir, O., & Turgut, A. B. (2019). Kurumsal sosyal sorumluluk algısının satın alma niyeti ve yüksek fiyat verme isteği üzerindeki görece etkilerinin tespiti. *Global Journal of Economics and Business Studies*, 8(15), 133-151.
- İzmir, O. (2023). How is CSR perception formed and when does it affect purchase intention: A mixed method study in the Turkish Airline Industry. *Journal of International Academic Accumulation*, 6, *Special Issue*, pp. 283-304.
- İzmir, O. ve Güven, B. (2024). Tarım, turizm ve pazarlamanın sıra dışı birlikteliği: 1996-2024 döneminin bibliyometrik analizi. *Tarım ekonomisi: Güncel teorik ve uygulamalı çalışmalar içinde* (ss. 132-149). Ekin Yayınevi.
- İzmir, O., Lebcir, R. M., & Oypan, O. (2025). Exploring pandemic preparedness through public perception and its impact on health service quality, attitudes, and healthcare image. *Scientific Reports*, 15(1), 17545.
- Jarrahi, M. H. (2018). Artificial intelligence and the future of work: Human-AI symbiosis in organizational decision making. *Business horizons*, 61(4), 577-586.
- Kordestani, A., Oghazi, P., İzmir, O., Oypan, O., & Ozer, S. (2023). Identification of the drivers of and barriers to COVID-19 vaccine intake behavior using a mixed-method design: implications from a developing country. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), 100413.
- Kumar, V., Ramachandran, D., & Kumar, B. (2021). Influence of new-age technologies on marketing: A research agenda. *Journal of Business Research*, 125, 864-877.
- Negi, S. (2021). Supply chain efficiency framework to improve business performance in a competitive era. *Management research review*, 44(3), 477-508.
- Nikfarjam, H., Rostamy-Malkhalifeh, M., & Mamizadeh-Chatghayeh, S. (2015). Measuring supply chain efficiency based on a hybrid approach. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 39, 141-150.
- Merigó, J. M., & Yang, J.-B. (2017). A bibliometric analysis of operations research and management science. *Omega*, 73, 37–48.
- Onukwulu, E. C., Agho, M. O., Eyo-Udo, N. L., Sule, A. K., & Azubuike, C. (2024). Advances in automation and AI for enhancing supply chain productivity in oil and gas. *International Journal of Research and Innovation in Applied Science*, 9(12), 654-687.
- Rad, F. F., Oghazi, P., İzmir, O., & Kordestani, A. (2025). Adoption of AI-based order picking in warehouse: benefits, challenges, and critical success factors. *Review of Managerial Science*, 19(11), 3495-3540.

- Schutzer, D. (1990). Business expert systems: The competitive edge. *Expert Systems with Applications*, 1(1), 17-21.
- Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. *Journal of cleaner production*, 16(15), 1699-1710.
- Sodhi, M. S., & Tang, C. S. (2021). Supply chain management for extreme conditions: research opportunities. *Journal of Supply Chain Management*, 57(1), 7-16.
- Stock, J. R., & Boyer, S. L. (2009). Developing a consensus definition of supply chain management: a qualitative study. *International journal of physical distribution & logistics management*, 39(8), 690-711.
- Shi, Y., & Li, X. (2019). A bibliometric study on intelligent techniques of bankruptcy prediction for corporate firms. *Heliyon*, 5(12), DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e02997.
- Toorajipour, R., Sohrabpour, V., Nazarpour, A., Oghazi, P., & Fischl, M. (2021). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review. *Journal of business research*, 122, 502-517.
- Vachon, S., & Klassen, R. D. (2008). Environmental management and manufacturing performance: The role of collaboration in the supply chain. *International journal of production economics*, 111(2), 299-315.
- Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., ... & Fuso Nerini, F. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nature communications*, 11(1), 233.